

Література

1. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. UNESCO. 2021. 44 p. URL: <https://www.soroptimistinternational.org/the-unesco-recommendation-on-the-ethics-of-artificial-intelligence/> (дата звернення 19.02.2025).

2. Доценко С. Імплементация штучного інтелекту в наукове середовище закладів вищої освіти України / С. Доценко, Т. Собченко // Новий Колегіум. – 2024. – № 1 (113). – С. 11–16.

ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ: ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Тетяна ПРИЛУЦЬКА

Здобувачка IV-го курсу спеціальності 014 Середня освіта. Географія,
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди,
м. Харків

Анотація: Дане дослідження спрямоване на вивчення особливостей впровадження технологій штучного інтелекту у дистанційне навчання географії та можливостей які воно надає (персоналізація освіти, автоматизоване оцінювання, 3D-моделювання об'єктів, забезпечення швидкого зворотного зв'язку тощо).

Ключові слова: штучний інтелект, дистанційне навчання, географія, ефективність навчання.

Зараз штучний інтелект застосовується майже в усіх галузях людського життя. Важливе місце використання ШІ займає в освіті, науці та медицині. В освіті з'являються можливості персоналізованого навчання, автоматизованого оцінювання, створення 3-Д моделей об'єктів, пояснювальних відео та мультфільмів, структурування навчальної інформації, впровадження здоров'язбережувальних технологій у навчання, можливість "оживити" науковців та визначних постатей, забезпечення моментального зворотнього зв'язку для учнів асинхронно, психологічної підтримки тощо. Тому, сьогодні дослідження переваг та перспектив впровадження технологій штучного

інтелекту в дистанційне навчання географії є актуальним як ніколи. Дане дослідження передбачає вивчення не лише технічних аспектів використання ШІ у дистанційному навчанні географії, але його вплив на якість засвоєння навчального матеріалу учнями, рівень мотивації школярів.

Аналіз наукової літератури показує, що впровадження штучного інтелекту (ШІ) у дистанційне викладання географії відкриває можливості для персоналізації навчання, візуалізації об'єктів за допомогою 3D-моделювання та автоматизації оцінювання. Баранов О. А. [1] визначає ШІ як імітацію когнітивних функцій людини, Кондратенко В. В. та співавт. [2] акцентують увагу на адаптації матеріалу до індивідуальних потреб учнів. Projector institute та МАН [4] та МОН [6] підкреслюють практичне використання ШІ в підготовці уроків і створенні освітніх траєкторій, а Устіч Я. К. [7] вказує на важливість віртуальних асистентів для підтримки учнів.

Метою цих тез є дослідження впливу використання технологій штучного інтелекту під час викладання географії та самостійної роботи учнів: способів створення навчальних моделей, пояснювальних матеріалів, забезпечення моментального зворотного зв'язку для учнів асинхронно, психологічної підтримки школярів. Результати цих тез можуть бути взяті за основу для розробки рекомендацій щодо оптимального використання технологій ШІ для підвищення якості дистанційної освіти з географії.

Штучний інтелект — це певна сукупність методів, способів, засобів та технологій, насамперед, комп'ютерних, що імітує (моделює) когнітивні функції, які мають критерії, характеристики та показники еквівалентні критеріям, характеристикам та показникам відповідних когнітивних функцій людини [1, с. 40]

Штучний інтелект може дещо спростити та поліпшити роботу вчителів. Наприклад, створювати презентації та допомагати формувати індивідуальні освітні траєкторії для кожного учня. [2]

Всеукраїнське дослідження використання ШІ у шкільній освіті демонструють, що AI-технології дуже активно залучаються в освітній процес,

Схема 1. Всеукраїнське дослідження використання ШІ у шкільній освіті.

Наведена схема демонструє, що технології штучного інтелекту органічно вписалися в освітній процес та вдало використовуються як учнями так і вчителями.

Дистанційне навчання стало надзвичайно актуальним в сучасних реаліях, особливо в умовах пандемії та війни. Використання ШІ у дистанційному навчанні може покращити якість освіти, роблячи її більш інтерактивною та ефективною. Віртуальні асистенти, інтелектуальні системи та чат-боти можуть підтримувати учнів під час навчання віддалено, відповідаючи на їхні запитання та надаючи додатковий матеріал. Це особливо важливо для забезпечення доступу до якісної освіти в умовах обмежень фізичного присутності. [4, с. 309]

Згідно з дослідженнями Projector institute та МАН 57% вчителів оцінили свій досвід взаємодіяти з ШІ як успішний і лише 1% як зовсім неуспішний, що свідчить про успішне впровадження нових технологій в освітній

процес.

ОЦІНКА ВЧИТЕЛЯМИ ДОСВІДУ ВЗАЄМОДІЇ З ІІІ ЗГІДНО З ДОСЛІДЖЕННЯМИ PROJECTOR INSTITUTE ТА МАН

Схема 2. Оцінка вчителями досвіду взаємодії з ІІІ згідно з дослідженнями Projector institute та МАН

Технології ІІІ дають можливість адаптувати навчальний матеріал відповідно до рівня знань, темпів засвоєння, інтересів учнів та особливостей викладання певних тем. Наприклад, під час вивчення фізичної географії алгоритми можуть підбирати різнорівневі завдання з рельєфу, клімату чи гідрографії та створити відповідні моделі та ілюстрації (малюнок 1). Крім того, є можливість візуалізація географічних об'єктів через 3D-моделі та віртуальні подорожі. Величезною перевагою є те, що освітня платформа ІІІ адаптується відповідно до потреб здобувачів освіти. [5, с. 124]. Таким чином учні можуть взаємодіяти з тривимірними моделями вулканів, гірських хребтів та річкових долин та інших об'єктів. Це дає можливість школярам вивчати природні та антропогенні ландшафти різних регіонів світу. А для викладання економічної географії ІІІ може створювати карти, графіки, діаграми, схеми

ТОЩО.

Малюнок 1. Mozaik 3D. Колообіг води в природі (середній рівень)

Крім того, технології штучного інтелекту дозволяють моделювати такі природні процеси як, утворення циклонів, зміни клімату або рух літосферних плит (малюнок 2) тощо. Учні можуть спостерігати наслідки змін певних факторів, наприклад, як підвищення температури впливає на танення льодовиків чи поширення пустель.

Впровадження ШІ має численні переваги, які включають автоматизацію рутинних процесів, підвищення точності прийняття рішень і створення нових можливостей для інновацій. Завдяки здатності аналізувати великі обсяги даних за лічені хвилини, ШІ допомагає швидко знаходити оптимальні рішення, що значно знижує час, необхідний для досягнення результату. [7, с. 6] Також під час дистанційного викладання географії, як і будь-якого іншого предмету важливе значення швидкий зворотній зв'язок — оцінювання результатів тестів, аналіз графіків та розгорнутих відповідей. Технології штучного інтелекту мають можливість миттєво перевіряти відповіді та надавати пояснення помилок. Також є можливість створення чат-ботів, які швидко надають зворотній зв'язок та можуть пояснити незрозумілу для учня інформацію, підтримати його мотивацію, а за необхідності навіть надати первинну психологічну підтримку.

Таким чином, впровадження технологій штучного інтелекту у дистанційне навчання географії має такі переваги, як персоналізований підхід з урахуванням індивідуальних особливостей школярів та навчального матеріалу, візуалізація географічних об'єктів завдяки 3D-моделюванню, зворотний зв'язок і автоматизоване оцінювання навчальних результатів, що сприяє підвищенню рівня знань учнів, їх мотивації та осучасненню навчального процесу. Технології штучного інтелекту ніколи не замінять вчителів, але вони можуть допомогти школярам краще засвоювати навчальний матеріал.

Перспективами подальших наукових розвідок є дослідження доцільності створення індивідуалізованих навчальних програм на основі даних про прогрес учнів, інтеграцію штучного інтелекту з геоінформаційними системами (ГІС) для аналізу просторових даних, а також створення платформ для колективного дослідження глобальних екологічних проблем, також оптимізація використання ШІ для розвитку критичного мислення, аналітичних навичок та екологічної свідомості школярів.

Література:

1. Баранов О. А. Визначення терміну «штучний інтелект» // Інформація і право. 2023. № 1 (44). С. 32–49.
2. Кондратенко В. В., Черевко С. В., Черевко А. Д. Штучний інтелект в освіті // Штучний інтелект та сучасні фітобіотехнології: теоретичні та практичні аспекти використання. 2023. С. 126.
3. «На Урок» для вчителів. Перспективи використання штучного інтелекту в шкільній освіті. URL: <https://naurok.com.ua/post/perspektivi-vikoristannya-shtuchnogo-intelektu-v-shkilniy-osviti> (дата звернення: 23.02.2025).
4. Устіч Я. К. Використання штучного інтелекту в сфері освіти // Редакційна колегія. 2024. С. 308.
5. Міністерство освіти і науки України (МОН) та Міністерство цифрової трансформації України (Мінцифра). МОН і Мінцифра розробили проєкт рекомендацій із використання ШІ в школах. URL: <https://mon.gov.ua/news/mon-i-mintsyfra-rozrobyly-proiekt-rekomendatsii-iz-vykorystannia-shi-v-shkolakh> (дата звернення: 23.02.2025).
6. Projector institute та Мала академія наук України (МАН).
7. Куцак Л. В. Штучний інтелект у сучасній освіті: перспективи застосування та виклики // Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems. 2025. № 74. С. 27–37.